

**ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: «ЭПОХА СОВЕРШЕНСТВА ИЛИ ДЕГРАДАЦИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
(ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ)**

Агакишиева Т.

*Доцент. Доктор философии по философии
Институт Философии и Социологии НАНА*

**ARTIFICIAL INTELLIGENCE: «THE PERIOD OF PERFECTION OR THE DEGRADATION OF
HUMANITY»
(PHILOSOPHICAL ASPECT)**

Aghakishiyeva T.

*PhD, associate professor
Institute of Philosophy and Sociology of
Azerbaijan National Academy of Science*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается понятие «искусственный интеллект», приводится история возникновения данного смысла. Автором представлены различные определения этого термина и в результате исследования выделены положительные стороны данного вида, а также в ходе проведенного анализа были выявлены проблемы в указанной сфере. В то же время большое внимание в данной исследовательской работе было уделено важности роли искусственного интеллекта в будущем человечества.

ABSTRACT

The article discusses the phenomenon of Artificial Intelligence and provides the history of the emergence of this concept. The author presents various definitions of this term and, as a result of the study, some problems in this area are identified as well as the positive aspects of Artificial Intelligence are highlighted. At the same time, much attention in this research work is paid to the importance of the role of Artificial Intelligence in the future of humanity.

Ключевые слова: Азербайджан, четвертая промышленная революция, искусственный интеллект, информация, технология, человеческий мозг, современное общество, будущее человечества.

Keywords: Azerbaijan, the fourth industrial revolution, artificial intelligence, information, technology, human brain, modern society, future of humanity

*«Что произойдет, когда машины превзойдут
людей в интеллекте? Будут ли они помогать
нам
или уничтожат человеческую расу?»
Ник Бостром(Шведский философ)*

Актуальность: Актуальность обращения к данной теме объясняется тем, что сегодня современная цивилизация вступила в эпоху четвертой промышленной революции, отличительными чертами которой являются: искусственный интеллект, роботизация, мобильные технологии, интернет, цифровая, виртуализация, глобальные изменения в энергетике, нано и биотехнологии и т.д.. Это неоспоримо, что нынешние технологии имеют значительное влияние на будущее человечества. Современное общество не представляет своей жизни без непрерывного потока информации, высокой скорости взаимодействия и автоматизации многих рутинных процессов: чеки, контактные пластиковые карты, бесконтактные карты, мобильные устройства для оплаты и т.д. «Самообучающиеся машины», «Алгоритмы», «Глубокие нейронные сети», «Робототехника», «Автоматизация» - это лишь некоторые из терминов, используемых для описания, казалось бы, бесконечного потока новых «умных» инструментов, приложений и гаджетов, которые распространяются по миру с динамичными темпами. Судя по всему, главная движущая

сила этих новых технологий, это «искусственный интеллект» или «ИИ», как его обычно называют, уже меняет почти каждый аспект нашей жизни. Это охватывает все: от того, как мы работаем, путешествуем и делаем покупки, до способов получения новостей и информации, и умных гаджетов в наших домах. Это также оказывает очень существенное влияние на наши человеческие отношения друг с другом, на то, как мы общаемся и как выражаем себя.

В будущем, по мнению американского писателя, главного редактора и основателя журнала «Wired» Кевина Келли, в своем знаменитом эссе «Назовем их искусственными пришельцами»(2015г.), отмечает, «Мы создадим «искусственных пришельцев». Взаимодействуя с ними, мы получим те же преимущества и столкнемся с теми же проблемами, которых ожидаем от контакта с разумными инопланетянами и аббревиатуру «ИИ» можно расшифровать, и, как инопланетный интеллект»[5.р.349–350]. Необходимо отметить, что на протяжении всей истории человечества природа мышления, тайны разума, а также возможность создания искусственных существ вызвало беспокойство ученых, философов, художников, научных фантастов и т.д. Мифология, изобразительное искусство, музыка и литература, полны об-

разов и историй, связанных с автоматами – подвижными механическими устройствами, созданными в подражание живым существам.

«В современном понимании понятие искусственный интеллект впервые был использован Джоном Маккарти в 1956 году обозначая искусственный интеллект, как “инженерия и сделать машины интеллектуальными научными”. В целом, появление современного искусственного интеллекта приходится к 1943- 1956 годам. Таким образом, в этих годах выступили со своими произведениями Маккалок (1898-1969) и Pits (1923-1969) «Логический расчет идеи нервной деятельности», Тьюринг «Вычислительная машина и интеллект» (1950 г.), «Компьютерная машина и интеллект» и К.Сеннон (1916-2001) «Компьютерное программирование для игры в шахматы» [1.р.63].

В 1958 году американский нейрофизиолог Фрэнк Розенблат разработал первую нейронную сеть – математическую модель восприятия информации человеческим мозгом. Так же существуют термины «сильный» и «слабый» искусственный интеллект. Термин «сильный искусственный интеллект» ввел в обиход американский философ Джон Сёрль, такая программа будет не просто моделью разума; она в буквальном смысле слова сама и будет разумом, в том же смысле, в котором человеческий разум - это разум. «Слабый искусственный интеллект» рассматривается лишь как инструмент, позволяющий решать те или иные задачи, которые не требуют полного спектра человеческих познавательных способностей.

Сегодня возможности применения «ИИ», кажутся безграничными, и в разработки в этой области ежегодно вкладываются миллиарды долларов. Технологии «ИИ», использовали, например, для расшифровки документов из Ватиканского секретного архива: ученые пытались разобрать сложные рукописные тексты из этой огромной исторической коллекции. «ИИ» также помогает прогнозировать землетрясения, интерпретировать медицинские снимки, распознавать речь и предсказывать время смерти пациента на основе информации из его электронной медицинской карты. С помощью «ИИ» придумывают шутки, игры и головоломки, формулируют математические теоремы, создают патентуемые изобретения, разрабатывают инновационные конструкции антенн, новые оттенки красок, парфюмерные ароматы и многое другое. Уже сегодня многие из нас разговаривают со своими смартфонами и прочими устройствами, а в будущем наши отношения с машинами станут еще более близкими и похожими на человеческие.

«Искусственный интеллект, как научное направление является образцом в интеграцию разнообразных научных сфер. Искусственный интеллект получивший достижения в области математики, логики и основанный на знаниях живой и безжизненной природы человечества является сформированной свободной научной исследовательской сферой. Как область научных знаний хотя искусственный интеллект сформировался в сере-

дине двадцатого века, известно, что первые попытки в этой области были сделаны как в древнем, так и в средневековом периоде» [1.с.5].

Искусственный интеллект...!!!! Какие ассоциации возникают в нашем сознании, когда мы думаем или же сталкиваемся со словом искусственный интеллект? Что подразумевается под этим названием? Почему человечество волнуется из – за внедрения искусственного интеллекта во все аспекты жизни? Что ждёт человечество в будущем? «Будем ли мы управлять машинами или они будут контролировать нас? Делают ли технологии нас всех более равными или усугубляют социальное неравенство и изоляцию? Какие этические вопросы поднимают эти технологии и как следует действовать обществу, чтобы ограничить их использование?» [7.р.1]. Также в романе “Франкенштейн” поднимались важные вопросы о взаимоотношениях человека и технологий: не создаем ли мы монстра, которого не сможем контролировать? Не утрачиваем ли мы человечность, сострадание, способность сопереживать и испытывать эмоции? Вот видите, сколько вопросов зарождается при произношении, при рассмотрении этого фантастического слова.

Автор работы ориентирована на то, чтобы кратко раскрыть, что происходит в мире технологий, вместе с тем предпочитает делать акцент на положительный статус «ИИ» во всех сферах жизни, конечно не забывая о проблемах созданный им. Сегодня технологии изменяют наше сознание и поведение быстрее, чем когда бы то ни было раньше. Каждому новому поколению приходится сталкиваться все более высокими темпами происходящих в обществе технологических преобразований. Тем не менее в истории человечества немало примеров, когда подрыв устоев новыми технологиями сопровождался тяжелыми социальными потрясениями. С наступлением индустриальной, или машинной эпохи общество оказалось под непрерывным влиянием новых технологий, будь то паровая машина или палка для селфи и т.д... Сегодня человечество отмеряет перемены не десятилетиями, а месяцами. Мы люди, и наше отношение к переменам неоднозначно. Как биологический вид мы стремимся к развитию, расширяем свои возможности, эволюционируем, создаем ресурсы, исследуем мир, делаем открытия, накапливаем знания и совершенствуем свою жизнь.

Говоря о будущем человечества очень важно жирным шрифтом подчеркнуть, что искусственный интеллект (ИИ) стал одной из самых горячих тем в мире науки и технологий. Некоторые люди видят в нем возможность решения многих проблем, стоящих перед человечеством, в то время как другие опасаются, что «ИИ» может привести к катастрофическим последствиям. Одним из наиболее очевидных воздействий «ИИ» на будущее человечества является его влияние на рынок труда. Некоторые профессии стали автоматизироваться, что приводит к потере рабочих мест. Шведские исследователи заявили, что искусственный интеллект заменит людей примерно в 30 популярных профессиях. Однако, когда изменения затрагивают лично

нашу работу, это выбьет нас из привычной колеи. Если мы лишимся из – за того, что более эффективный производственный процесс или продвинутый компьютерный алгоритм сделали нашу должность ненужной, вряд ли это придется нам по душе. Возможно, мы даже выйдем на демонстрацию, требуя запрета или ограничения такой технологии. Все, что угодно, только бы устаревшая бизнес-модель оставалась конкурентоспособной в мире, в котором уже нет места традиционным подходам. Но, несмотря на негативные моменты, в то же время «ИИ» создает новые возможности для работы в области искусственного интеллекта. Искусственный интеллект уже сегодня активно применяется в научных исследованиях. Например, системы «ИИ» могут анализировать большие объемы данных, выявлять скрытые закономерности и делать предсказания. Это может значительно ускорить процесс исследований и привести к новым открытиям в различных областях, от медицины до космических исследований. Системы «ИИ» могут помочь в диагностике заболеваний, определении эффективности лекарств и прогнозировании исходов лечения. Более того, он может дать толчок в развитии новых лекарств и терапий. Например, системы «ИИ» умеют помочь в разработке персонализированного лечения, основанного на генетических данных пациента и вместе с тем, может значительно изменить сферу образования, а также играть ведущую роль в создании более эффективных систем обучения, которые адаптируются к индивидуальным потребностям каждого студента. Такие системы могут способствовать в развитии лучших навыков студентов, учеников и позволит им достигнуть лучших результатов в обучении. Однако, некоторые исследователи считают, что это продвинутая система может стать угрозой для человеческой безопасности и свободы. Кроме того, «ИИ» может усугубить проблему неравенства в обществе. Такие системы могут быть разработаны с учетом определенных предубеждений, что может привести к дискриминации и неравенству.

Искусственный интеллект изменит характер управления, поскольку системы лучше, чем люди справляются с повседневными задачами: вождение машины, здравоохранением и основными видами обслуживания. Хотя многие опасаются, что сверхинтеллектуальные роботы или искусственный интеллект завладеют миром, с гораздо большей вероятностью в ближайшие 30 лет эти системы будут специализированными, созданными под конкретные задачи и совершенно не обязательно – эквивалентными человеческому интеллекту. «С такими наследственными заболеваниями, как Паркинсонизм, болезнь Альцгеймера, рак груди, анемия, дальтонизм, будет покончено в ближайшие 20 лет. Диагностика с помощью искусственного интеллекта и другие технологии радикально изменят наше представление о кардиологических и других предотвратимых заболеваниях. Алгоритмы и сенсоры будут диагностировать недуги надежнее, чем доктора. Триумф изобретений и инноваций, робо-

тизация, интернет вещей, нейронные сети и развитие искусственного интеллекта заставляют задуматься: что с нами будет?»[4.р.73-75].

В работах многих исследователей многообразно рассматривалось понятие «искусственный интеллект». До сих пор нет универсального международно - признанного определения по «ИИ». Исходя из всего существует множество различных определений искусственного интеллекта. Поэтому ограничимся просто тем, что приведем ряд известных определений и высказываний об интеллекте, которые позволят представить себе «объем» этого фантастического понятия. Эти определения можно свести к следующим: Искусственный интеллект – это специальный раздел информатики, основанный на таких знаниях, как информатика, психология, философия, лингвистика, экономика, оптимизация, теория логики и основанный в других областях научной области Говоря об искусственном интеллекте, имеется ввиду научно - исследовательские системы, которые ведутся в области технических систем, работающих с человеческой логикой. [1.р.61].

«Искусственный интеллект начинался с календаря и счетов, – утверждает инженер и писатель Джефф Криммель. Искусственный интеллект – это любая технология, которая помогает человеку выполнять умственную задачу. В этом смысле календарь – тоже искусственный интеллект: он дополняет или заменяет нашу память. Точно так же и счеты – искусственный интеллект: они избавляют нас от необходимости выполнять сложные арифметические вычисления в уме»[5.р. 31].

Исследователи из института будущего человечества Оксфордского университета полагают, что через 120 лет все рабочие позиции займет компьютер. В первую очередь, компьютер сможет лучше переводить с иностранных языков.

«Искусственный интеллект может позволить нам сделать Жизнь 3.0 реальностью уже в этом веке, а значит, нам пора начинать всерьез задумываться о том, к какому будущему мы должны стремиться и каким образом оно может быть достигнуто. В разворачивающейся по этому поводу полемике есть три основных лагеря: техно- скептики, цифро-утописты и участники движения за дружественный AI»[2.с.50].

Сегодня термином «искусственный интеллект» (ИИ) часто обозначают системы, созданные для обучения, решения проблем и взаимодействия с людьми посредством обработки естественного языка. Такие системы способны распознавать образы, голос, текст, принимать решения и даже обучаться. Одним из наиболее известных примеров искусственного интеллекта являются голосовые умные помощники, такие, как Alexa от *Amazon*, Siri от *Apple*, Cortana от *Microsoft* и т.д.. На протяжении нескольких десятилетий эксперты выражают беспокойство по поводу возможных угроз, которые «ИИ» несет человеческим профессиям, безопасности, достоинству, неприкосновенности частной жизни и многому другому. Например, американский учёный, специалист в области искусственного интеллекта Джозеф Вейценбаум в своей книге

«Возможности вычислительных машин и человеческий разум» (1976г.) писал, что «ИИ» не следует использовать для замены людей в тех профессиях, которые требуют человеческого понимания, любви, сочувствия и заботы (это относится, например, к врачам и судьям)» [5.р.259]. Д. Вейценбаум считал, что, хотя «ИИ» может быть справедливее и эффективнее людей, которые порой бывают необъективны и устают на работе, не стоит чрезмерно полагаться на него, поскольку это разрушит человеческие ценности и мораль. Ведь мы постепенно начнем ощущать себя бесчувственными компьютеризованными аппаратами. Такие глобальные сдвиги часто открывают богатейшие возможности для общества. Они приводят к трансформации социального устройства. Совершенно очевидно, что возврат к прошлому невозможен. Но удивительно одно, так это упорное нежелание большинства людей признавать происходящие технологические изменения и новые тенденции. Но ведь не сложно осознать, что реальный мир не стоит на месте. Чем больше высокотехнологичных новинок, тем выше наш изобретательский потенциал – и тем мобильнее появляются еще более продвинутое технологии.

Известный австралийский футуролог Бретт Кинг в своей книге «Эпоха дополненной реальности» отмечает: «Да, это правда, что люди непрерывно адаптируются к технологическим новшествам. Но правда и то, что в ближайшие два - три десятилетия на человечество обрушится больше изменений, чем за последнюю тысячу лет. Мы познакомимся с машинным интеллектом, как минимум не уступающим человеческому. Мы пересядем на самоуправляемые автомобили и увидим, как первые люди высадятся на Марс. А самое главное, наконец – то будет создана технология, обеспечивающая устойчивое поддержание человеческой жизни в условиях энергетического изобилия и свободы творчества» [4. р. 13].

Если обратиться к истории, то можно найти ряд фантастических идей об искусственном интеллекте в разное время. Известный учёный-фантаст Айзек Азимов в своей работе «Я, робот», «Хорошо» выдвинул определённые идеи по поводу искусственного интеллекта и одновременно сформулировал основные принципы, связанные с созданием и функционированием роботов. В сборнике рассказов «Я, робот», принёсшем писателю всемирную известность, Азимов рассеивает широко распространённые опасения, связанные с созданием искусственных разумных существ. В своем рассказе, повествующем о взаимоотношениях умного робота с людьми, сформулировал знаменитые три закона робототехники: 1) робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред; 2) робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону; 3) робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит первому или второму закону. Законы Азимова оказали большое влияние не только

на писателей- фантастов, но и на экспертов в области «ИИ». Идеи выдвинутые А.Азимовым, актуальны и сегодня. После 40-х годов прошлого века стала формироваться настоящая научно-теоретическая и технологическая платформа для реализации этих фантастических идей. Таким образом, бурное развитие науки и техники привело к появлению компьютера. У ученых уже сложилось такое представление, что если компьютер выполняет расчеты и логические операции, то может ли это устройство думать, воспринимать и принимать решения? Подобные соображения создали стимул для появления искусственного интеллекта. Здесь уместно вспомнить знаменитого ученого Алана Тьюринга. Статья Тьюринга 1950 года «Вычислительные машины и интеллект» стала важным вкладом в теорию искусственного интеллекта.

Американский учёный в области искусственного интеллекта Марвин Ли Минский после знакомства с законами робототехники отметил, что «Не переставал думать о том, как может работать сознание. Когда-нибудь мы создадим думающих роботов. Но, как и о чем они будут думать? Для достижения одних целей достаточно логики, однако для других ее мало. Как создать роботов, обладающих здравым смыслом, интуицией, сознанием и эмоциями? И как со всем этим справляется наш мозг?» [5.р.151].

Британский и канадский учёный 75-летний Джеффри Хинтон, известный как "крестный отец «ИИ», поделился своими опасениями по поводу бесконтрольного развития новых инструментов «ИИ» и задается вопросом в интервью MIT Technology Review: "Я внезапно изменил свои взгляды на то, станут ли они более разумными, чем мы. Я думаю, что сейчас они очень близки к этому, а в будущем они будут намного умнее нас. Как мы это переживем? Что будут делать более умные, чем человек, системы «ИИ»? Одна из пугающих возможностей заключается в том, что злоумышленники, группы или целые государства могут просто использовать их для достижения своих собственных целей. Джеффри Хинтон, особенно обеспокоен тем, что инструменты «ИИ», могут быть обучены для подтасовки результатов выборов и даже развязывания войн. И это может быть только начало. Помимо всего этого фундаментальные идеи об искусственном интеллекте выдвигали и другие известные учёные. Всемирно известный учёный профессор Лютфи Заде также уделял внимание проблемам искусственного интеллекта. Одна из его первых научных работ, связанных с теорией искусственного интеллекта, была опубликована в 1950 году в Колумбийском университете, США. Еще студентом в Колумбийском университете, он выдвигал не фантастические, а реальные идеи о способности компьютеров мыслить.

«В любом случае наше будущее – это роботы. Это мне дали понять трансгуманисты, с которыми я говорил, и предсказания будущего, которые я слышал. Если верить Рэндалу Кунэ, Наташе Вита – Мор и Нейту Соаресу, мы сами станем роботами; наши умы будут загружены в машины, намного более мощные и эффективные, чем наши животные тела. Или мы будем жить среди увеличивающегося

количества роботов, все больше отдавая в их власть свою работу и свою жизнь. Или же устареет как технологии, и роботы заменят нас как вид» [б.р.123]. Не случайно, что в современное время в момент оценки стратегического потенциала мировых стран, особое внимание уделяется на состояние развития технологий искусственного интеллекта. В данный момент, такие вопросы считаются одним из приоритетов стоящие перед развитыми странами. Такие ведущие государства мира принимают национальные стратегии в развитии искусственного интеллекта. В настоящее время и в Азербайджане выполняется работа по разработке стратегии искусственного интеллекта, готовится карта, принимая в основу вызовы IV Промышленной Революции притворяется в жизнь комплексные меры, ведутся целенаправленные научные исследования. «С другой стороны в нашей стране учитывая “зеленую трансформацию” во всех сферах развития формируется “зеленое общество”. В данный момент формирование «зеленого мышления» в обществе, переход от традиционных источников энергии к альтернативным, зеленым энергетическим носителям, модернизация, и интеллектуализация технологической инфраструктуры в нашей стране, является важным приоритетом государственной политики» [9. с.9].

Нынешняя национальная стратегия Азербайджана *"Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы"*, утвержденная Президентом Ильхамом Алиевым, более всего фокусируется на цифровых технологиях, особенно технологий искусственного интеллекта. С этой позиции Азербайджан создает умные города/деревни на освобожденных от армянской оккупации исконных землях. Говоря об этой теме, стоит отметить, что большая часть современного оружия, использованного Азербайджаном во Второй Карабахской войне, основана на технологиях искусственного интеллекта. «Азербайджан занимает 64 место в глобальном индексе искусственного интеллекта. По данным, Азербайджан опережает по уровню применения искусственного интеллекта Грузию (76-е место), Армению (81-е) и Иран (72-е)» [10.web].

Необходимо подчеркнуть, что сегодня ведутся активные дискуссии о применении в будущем автономного смертоносного оружия, которое сможет выявлять и атаковать военные цели без участия человека. Конечно, уже существуют автоматические оборонительные системы, в том числе машины, которые самостоятельно идентифицируют и уничтожают приближающиеся ракеты. А у военных роботов есть множество преимуществ: они не устают и не испытывают страха; они способны быстро выполнять маневры, опасные для живых пилотов; теоретически они могут сохранять жизни солдат и сокращать ущерб и число жертв среди мирного населения. Можно включить в программу робота ряд правил, например запрет на стрельбу, если точно не установлено, является ли цель вражеским бойцом, а не мирным жителем. Любопытно, насколько самостоятельными должны быть роботы? Кто будет виноват, если робот случайно атакует школу, жилое

помещение, детский сад или же клинику и т.д. По этой причине, в будущем необходимо следить за «ИИ», чтобы те не совершали незаконных или аморальных действий, свойственных людям. Ведь «ИИ» тоже, вероятно, будут способны устраивать травлю в интернете: мошенничество в социальных сетях, мошенничество связанное с антивирусной защитой, мошенничество связанное с благотворительностью, биржевые махинации и т.д.. «Политика технологического контроля вызовет острый конфликт в предстоящие дни. Но будет конфликт или нет, технологию необходимо укротить, если надо взять под контроль ускоряющийся рынок. А ускоряющийся рынок необходимо взять под контроль, если надо предотвратить шок будущего» [3.р.226].

Таким образом, автор работы, аргументируя свою точку зрения по данной проблематике, считает, что история «ИИ» – это история не только о том, как мы создаем свое будущее, но и о том, как люди будут жить в условиях бурного развития интеллекта и творческих возможностей. История развития искусственного интеллекта по видимости не закончена, так – как он динамично совершенствуются, создаются значимые алгоритмы, открываются новые области применения. И это система беспрерывно открывает перед исследователями приемлемые возможности и задает важные вопросы. Следует отметить, что иногда перемены кажутся незначительными, как, например, переход от чтения бумажной книги к чтению с планшета. И это однозначно, современные технологии, например электронная почта или смартфон, радикально меняют повседневную жизнь. Если думать об эпохе дополненной реальности, искусственном интеллекте и продвинутых технологиях как об угрозе человечеству, то самая большая проблема, с которой можно столкнуться, состоит в том, что поколение, которому со всем этим комфортно, лишит нас выбора – участвовать в технологичном мире или нет. Для них дело не в новизне - это просто образ жизни. Эпоха дополненной реальности – это торжество непрерывных изменений, порождаемых технологиями, и те, кто сопротивляется переменам, рискуют проиграть больше остальных.

Необходимо отметить, что говоря о будущем человечества, мы обычно делаем акцент на инновационных технологиях и идеях, меняющих нашу жизнь. Но в центре всех трансформаций находятся люди. Хотя некоторые эксперты с другими ведущими фигурами в области разработки «ИИ» предполагают, что усиленная зависимость от искусственного интеллекта может привести к новым видам катастрофических ошибок, «ИИ» в будущем может спровоцировать одну из ядерных держав нанести упреждающий удар против другой нации, также может привести к вымиранию человечества, ИИ дают возможность злоумышленникам выдавать себя за других людей, имитируя их почерк, голос и манеру общения, обеспечивая их невиданным по своей силе инструментом, который может быть использован в разного рода противоправных деяниях, существует также проблема злоумышленного ис-

пользования искусственного интеллекта и машинного обучения как правительственных и так неправительственными организациями и параллельно этому в сфере образования искусственный интеллект может стать «лучшим и самым терпеливым репетитором, способность мгновенно запоминать информацию и обрабатывать колоссальное ее количество в кратчайшие сроки, на социальную повседневность кардинально могут повлиять интеллектуальные системы, в которых могут роботы могут заменять человека в экстремальных условиях при взаимодействии с окружающей средой. Робототехника сможет работать вместо человека везде, где отсутствуют условия, в которых мог бы работать человек, например, в условиях без кислородной среды, неприемлемых для человека температурных условиях, в пространствах без освещения и т.д.. По словам Ника Бострома, одного из признанных экспертов ИИ, шведского философа и автора книги «Суперинтеллект: пути, опасности, стратегии», сверхинтеллектуальная искусственная система будет обладать «интеллектом, который намного умнее лучших человеческих мозгов практически во всех областях, включая научное творчество, общую мудрость и социальные навыки» [8.с.15].

Автор работы приходит к выводу о том, что хотя преимуществ для людей у искусственного интеллекта очень много, однако следует ответственно подходить к его созданию и детально держать под человеческим контролем.

Литература

1. Balayev R., Əlizadə M., Musayev İ. // «İtellektual sistemlər və texnologiyalar» / Bakı 2016, MSV Nəşr, Dərs vəsaiti, şəkilli 256 s.

2. Макс Тегмарк // «Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта»/ пер. с англ. Д.Баяк, «Изд. АСТ», 2019, 90с.

3. Alvin Toffler // «Шок будущего» / Пер. с англ. М.: «Изд. АСТ», 2002. 557 с

4. Бретт Кинг // «Эпоха дополненной реальности» / (2016)//Бретт Кинг, А.Лайтман, Дж. П. Рангасвами, Э.Ларк [пер.с англ.] / Москва, «Олимп – Бизнес», 2020, 528 с.

5. Клиффорд Пиквер // «Искусственный интеллект. Иллюстрированная история от автоматов до нейросетей» / Клиффорд Пиквер; [пер. с англ. А. Ефимовой] / М.: Изд. «Синдбад», 2021. 224с.

6. Марк О’Коннелл // «Искусственный интеллект и будущее человечества»/ Марк О’Коннелл:[пер. с английского М.Кудряшова] Москва: Изд. «Эксто», 2019, 272 с. (Top Business Awards).

7. Steven Finlay //«Artificial Intelligence for Everyone» /First published in Great Britain by Relativistic. Copyright © 2020 Steven Finlay. All rights reserved. Book January 2020 189 p.

8. Ник Бостром // «Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы.Стратегии» / Ник Бостром: [пер. с англ. С. Филина] Москва: Изд. «Манн, Иванов и Фербер», 2016. - 496 с.

9. «Ölkəmiz süni intellekt ideyalarına əsaslanan yeni sosio-texnoloji inkişaf mərhələsinə keçid ərafəsidir» // Xalq qəzeti – 17.05.2023/ Дата обращения 26.11.2024

10. «Азербайджан занимает 64 место в глобальном индексе искусственного интеллекта» // <https://report.az/ru/ikt/azerbaydzhan-na-64-meste-v-indekse-iskusstvennogo-intellekta/> Дата обращения 12.10.2024